

8. Економічна правда. Ярослав Вінокуров. Нова програма МВФ. Київ, 2023. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2023/03/23/698343/>

9. Itfff. (2023). ОН і війна в Україні: Ключова інформація. Організація Об'єднаних Націй у Західній Європі. <https://unric.org/en/the-un-and-the-war-in-ukraine-key-information/>

10. Macchiarelli, C. (2023). Економічні витрати російсько-української війни. Світова економіка. <https://doi.org/10.1111/twec.13336>

References:

1. Official UN website. URL: <https://ukraine.un.org/uk>

2. The Cabinet of Ministers of Ukraine. URL: <https://www.help-platform.in.ua/u-2024-roczni-oon-nadast-dopomogu-ukrayini-na-42-milyarda-dolariv-sshadlya-podolannya-gumanitarnyh-naslidkiv-vijny/>

3. European Commission. EU solidarity with Ukraine. URL: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/recovery-and-reconstruction-ukraine_uk

4. NATO. (2023, October 4). Relations with Ukraine. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.htm

5. ABC News. (2023). Top diplomats meet in Kyiv to support Ukraine as signs of strain show among Allies. <https://abcnews.go.com/International/wireStory/top-european-diplomats-meet-kyiv-support-ukraine-signs-103650963>

6. Unian News Agency. Kateryna Chornovol. The cost of restoring Ukraine. Kyiv, 2023. URL: <https://www.unian.ua/economics/finance/v-oon-nazvali-vartist-vidnovlennya-ukrajini-pislya-viyni-12259293.html>

7. Suspilne News. Olga Katsimon, Anastasia Izvoshchikova. New tranche of IMF aid to Ukraine. URL: <https://suspilne.media/690782-mvf-pogodiv-novij-trans-dopomogi-ukraini-na-majze-900-mln/>

8. Economic Truth. Yaroslav Vinokurov. New IMF programme. Kyiv, 2023. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2023/03/23/698343/>

9. Itfff. (2023). The UN and the war in Ukraine: Key information. United Nations Western Europe. <https://unric.org/en/the-un-and-the-war-in-ukraine-key-information/>

10. Macchiarelli, C. (2023). Economic costs of the Russia-Ukraine war. In The World Economy. <https://doi.org/10.1111/twec.13336>

Дані по авторів

Петриняк Андрій Ярославович,

к. е. н., доцент, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Світлик Валентин Ігорович,

аспірант кафедри економіки, Класичний приватний університет м. Запоріжжя, Україна
e-mail: valsvit1984@gmail.com

Data about the authors

Andriy Petrynyak,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Lutsk Institute of Human Development of the University «Ukraine»

Valentin Svitlyk,

postgraduate student of the Department of Economics, Classical Private University of Zaporizhzhia, Ukraine
e-mail: valsvit1984@gmail.com

УДК 657:336.71

ЛАПАКУЛИЧ М. Ю.
РИБАКОВА Л. П.
ЮГАС Е. Ф.

Організація бухгалтерського обліку в банках

Предметом дослідження є організація бухгалтерського обліку в банках.

Метою дослідження є визначення особливостей організації та функцій бухгалтерського обліку в банках.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянута організація бухгалтерського обліку в банках. Наведена порівняльна характеристика видів обліку в банку. Окреслені функції системи обліку в банках.

Висновки. Організація бухгалтерського обліку в банку є важливою складовою фінансової ді-

яльності установи. Вона передбачає систематичне фіксування, облік та аналіз фінансових операцій, що здійснюються банком. Основні завдання бухгалтерського обліку в банку полягають у забезпеченні точності та достовірності фінансової звітності, вчасному виявленні фактів фінансових ризиків та ефективному веденні фінансового контролю. Для успішної організації бухгалтерського обліку в банку важливо мати компетентний бухгалтерський персонал, який володіє відповідною кваліфікацією та має достатній досвід у галузі бухгалтерського обліку. Також необхідно використовувати сучасне програмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку, що дозволить ефективно виконувати рутинні операції та зберігати фінансову інформацію у безпеці. Загальновизнаною практикою є використання двоїстої бухгалтерії для обліку фінансових операцій в банку, що дозволяє одночасно контролювати дебіти та кредити та забезпечує достовірність фінансової звітності. Також важливо використовувати внутрішні аудити для перевірки відповідності бухгалтерського обліку нормативним вимогам та уникнення можливості фінансових шахрайств. Усе вищезазначене свідчить про важливість організації бухгалтерського обліку в банку, що має вирішальне значення для ефективного функціонування та розвитку установи на фінансовому ринку. Порівняльна характеристика видів обліку в банку є важливою для ефективного управління фінансовими ресурсами. В залежності від особливостей банківської діяльності і стратегії розвитку, можуть використовуватися різні види обліку, такі як фінансовий, управлінський, податковий і т. д. Фінансовий облік дозволяє відстежувати фінансовий стан банку, аналізувати його фінансові результати і приймати обґрунтовані управлінські рішення. Управлінський облік допомагає вирішувати стратегічні завдання банку, планувати діяльність і контролювати виконання поставлених завдань. Податковий облік необхідний для вчасного і правильного розрахунку податків та податкового обліку. Функції системи обліку в банках є важливими для ефективного управління фінансовою діяльністю. Однією з основних функцій є забезпечення точності та достовірності фінансової інформації. Це дозволяє банкам вчасно інформувати про свою фінансову ситуацію, що є необхідним для прийняття стратегічних управлінських рішень. Система обліку допомагає виявляти можливі ризики та уникати ситуацій фінансових прогалин.

Ключові слова: банк, бухгалтерський облік, інформація, фінанси, конкурентоспроможність, підприємства, інновації, контроль, ризики, ефективність.

LALAKULYCH M. Yu.
RYBAKOVA L. P.
YUHAS E. F.

Organization of accounting in banks

The subject of the study is the organization of accounting in banks.

The purpose of the study is to determine the peculiarities of the organization and functions of accounting in banks.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article deals with the organization of accounting in banks. The comparative characteristics of the types of accounting in the bank are given. The functions of the accounting system in banks are outlined.

Conclusions. The organization of accounting in the bank is an important component of the financial activity of the institution. It involves systematic recording, accounting and analysis of financial transactions carried out by the bank. The main tasks of accounting in the bank are to ensure the accuracy and reliability of financial reporting, timely detection of facts of financial risks and effective management of financial control. For the successful organization of accounting in a bank, it is important to have competent accounting personnel who possess appropriate qualifications and have sufficient experience in the field of accounting. It is also necessary to use modern software for accounting automation, which will allow them efficiently to perform routine operations and keep financial information safe. It is a generally recognized practice to use double-entry bookkeeping for accounting of financial transactions in the bank, which allows simultaneous control of debits and

credits and ensures the reliability of financial reporting. It is also important to use internal audits to verify accounting compliance with regulatory requirements and avoid the possibility of financial fraud. All of the above indicates the importance of the organization of accounting in the bank, which is of crucial importance for the effective functioning and development of the institution in the financial market. Comparative characteristics of types of accounting in the bank are important for effective management of financial resources. Depending on the specifics of banking activity and development strategy, different types of accounting can be used, such as financial, managerial, tax, etc. Financial accounting allows them to monitor the financial condition of the bank, analyze its financial results and make reasonable management decisions. Management accounting helps to solve the bank's strategic tasks, plan activities and monitor the implementation of assigned tasks. Tax accounting is necessary for timely and correct calculation of taxes and tax accounting. The functions of the accounting system in banks are important for the effective management of financial activities. One of the main functions is to ensure the accuracy and reliability of financial information. This allows banks timely to inform about their financial situation, which is necessary for making strategic management decisions. The accounting system helps identify possible risks and avoid situations of financial gaps.

Keywords: bank, accounting, information, finance, competitiveness, enterprises, innovations, control, risks, efficiency.

Постановка проблеми. Організація бухгалтерського обліку в банках є важливим етапом у забезпеченні фінансової стабільності і успішності бізнесу. Бухгалтерський облік у банківській сфері відіграє ключову роль у контролі за фінансовою діяльністю, веденні звітності перед регуляторами, а також у прийнятті управлінських рішень. Для успішної роботи бухгалтера у банку необхідна висока відповідальність, знання законодавства та бухгалтерського обліку, а також вміння працювати з великим обсягом фінансової інформації. Важливо також мати високий рівень професійності й уміння оперативно реагувати на зміни в банківській галузі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В даний момент для банків актуальним є перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності, що вимагає високого рівня професійної підготовки бухгалтерів і підвищення їх кваліфікації. Зростання конкуренції на ринку банківських послуг вимагає від бухгалтерів у банках постійного професійного розвитку та вдосконалення навичок у бухгалтерському обліку. У вивчення теорії банківського бухгалтерського обліку та його управлінського напрямку зробили значний внесок багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них слід виділити наукові праці наступних авторів: М.Т. Білуху, Ф.Ф. Бутинця, І.М. Васьковича, К. Друрі, Р. Каплана, В.М. Ковалю, Ю.А. Кузьмінського, М. Портера, М.С. Пушкарка, Б. Райана, А. Томпсона, Д. Фостера, Ф. Хедоурі та інших. Однак, питанням організації та функцій бухгалтерського обліку в банках присвячено уваги не-

достатньо і тому вони потребують подальшого вивчення.

Мета статті – визначення особливостей організації та функцій бухгалтерського обліку в банках.

Виклад основного матеріалу. Організація бухгалтерського обліку в банках є важливою складовою ефективного функціонування фінансової установи. Враховуючи специфіку банківської діяльності, де велика кількість операцій проводиться кожен день, правильний облік фінансових операцій та зобов'язань стає ключовим аспектом успішної діяльності. Банківський бухгалтерський облік включає в себе реєстрацію фінансових операцій, складання звітності відповідно до міжнародних стандартів, аналіз фінансового стану та прийняття необхідних заходів для забезпечення стабільності банку. Одним з ключових аспектів в банківському бухгалтерському обліку є контроль за ризиками та забезпечення внутрішнього контролю. Дотримання внутрішніх процедур та стандартів дозволяє уникнути фінансових шахрайств та збитків для банку. Професійні бухгалтери в банках повинні мати глибокі знання в галузі фінансів, податків та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Вони також повинні бути вмілими аналітиками.

Усе вищезазначене підкреслює важливість бухгалтерського обліку в банках як основного інструменту управління фінансовими ресурсами та забезпечення фінансової стійкості банку. Без належного обліку та контролю фінансів, банк ризикує стати неврегульованим та зазнати серйозних фінансових втрат.

Облік в банку проводиться за допомогою різних видів обліку, які мають свої особливості і принципи ведення. Основними видами обліку в банку є фінансовий облік, управлінський облік та податковий облік. Розглянемо їх порівняльну характеристику:

1. Фінансовий облік: сфера застосування: відображення фінансової діяльності банку за певний період; мета: забезпечення точності та достовірності фінансової звітності, а також контроль за фінансовими ресурсами; інструменти: бухгалтерські записи, звітність, аналітичний облік.

2. Управлінський облік: сфера застосування: планування, контроль і аналіз фінансової діяльності банку; мета: підтримка управлінських рішень, виявлення та аналіз фінансових та управлінських проблем; інструменти: бюджетування, аналіз показників, управлінські звіти.

3. Податковий облік: сфера застосування: виконання податкового законодавства та оптимізація податкових платежів; мета: забезпечення вчасності та правильності податкових розрахунків; інструменти: податкові звіти, аудит податкових платежів, внутрішній контроль.

Кожен вид обліку в банку є важливим для забезпечення контролю та ефективного управління фінансовими ресурсами. Вони взаємодіють між собою та доповнюють один одного для досягнення поставлених цілей та завдань.

Функції системи обліку в банках відіграють важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування фінансової установи. Основним завданням такої системи є збір, обробка, зберігання та аналіз фінансової інформації, яка потрібна для прийняття управлінських рішень. Облік клієнтів і їх фінансових операцій – система обліку в банках допомагає зберігати та оновлювати інформацію про клієнтів банку, їх рахунки, операції, кредити та інші фінансові взаємодії.

Функції системи обліку в банках:

1. Облік клієнтів і їх фінансових операцій – система обліку в банках допомагає зберігати та оновлювати інформацію про клієнтів банку, їх рахунки, операції, кредити та інші фінансові взаємодії.

2. Моніторинг фінансових операцій – система обліку в банку допомагає відслідковувати та контролювати всі фінансові операції клієнтів, щоб попередити шахрайство, відмивання грошей та інші фінансові злочини.

3. Фінансове планування та аналітика – система обліку в банках допомагає банкам ана-

лізувати фінансові дані клієнтів, прогнозувати їх фінансові потреби та розробляти індивідуальні фінансові плани.

4. Генерація фінансової звітності – система обліку в банках дозволяє автоматично створювати фінансові звіти та звіти для управління, що спрощує процес фінансової звітності та допомагає у прийнятті управлінських рішень.

Система обліку в банку відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні фінансової стабільності та ефективності діяльності. Правильне використання цієї системи може сприяти успішному розвитку банку та збільшенню його конкурентоспроможності на ринку.

Функції системи обліку в банках є дуже важливими для ефективного управління фінансовою діяльністю. Однією з основних функцій є забезпечення точності та достовірності фінансової інформації. Це дозволяє банкам вчасно інформувати про свою фінансову ситуацію, що є необхідним для прийняття стратегічних управлінських рішень.

Висновки

Організація бухгалтерського обліку в банку є важливою складовою фінансової діяльності установи. Вона передбачає систематичне фіксування, облік та аналіз фінансових операцій, що здійснюються банком. Основні завдання бухгалтерського обліку в банку полягають у забезпеченні точності та достовірності фінансової звітності, вчасному виявленні фактів фінансових ризиків та ефективного веденні фінансового контролю. Для успішної організації бухгалтерського обліку в банку важливо мати компетентний бухгалтерський персонал, який володіє відповідною кваліфікацією та має достатній досвід у галузі бухгалтерського обліку. Також необхідно використовувати сучасне програмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку, що дозволить ефективно виконувати рутинні операції та зберігати фінансову інформацію у безпеці. Загальновизнаною практикою є використання двоїстої бухгалтерії для обліку фінансових операцій в банку, що дозволяє одночасно контролювати дебіти та кредити та забезпечує достовірність фінансової звітності. Також важливо використовувати внутрішні аудити для перевірки відповідності бухгалтерського обліку нормативним вимогам та уникнення можливості фінансових шахрайств. Усе вищезазначене свідчить про

важливість організації бухгалтерського обліку в банку, що має вирішальне значення для ефективного функціонування та розвитку установи на фінансовому ринку. Порівняльна характеристика видів обліку в банку є важливою для ефективного управління фінансовими ресурсами. В залежності від особливостей банківської діяльності і стратегії розвитку, можуть використовуватися різні види обліку, такі як фінансовий, управлінський, податковий і т. д. Фінансовий облік дозволяє відстежувати фінансовий стан банку, аналізувати його фінансові результати і приймати обґрунтовані управлінські рішення. Управлінський облік допомагає вирішувати стратегічні завдання банку, планувати діяльність і контролювати виконання поставлених завдань. Податковий облік необхідний для вчасного і правильного розрахунку податків та податкового обліку. Функції системи обліку в банках є важливими для ефективного управління фінансовою діяльністю. Однією з основних функцій є забезпечення точності та достовірності фінансової інформації. Це дозволяє банкам вчасно інформувати про свою фінансову ситуацію, що є необхідним для прийняття стратегічних управлінських рішень. Система обліку допомагає виявляти можливі ризики та уникати ситуацій фінансових прогалин.

Список використаних джерел:

1. Атамас, П. Й. Управлінський облік: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 440 с.
2. Бутинець Ф. Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С. М. Організація бухгалтерського обліку: навч. посібник; 2-е вид., доп. і перероб. Житомир: ЖІТІ, 2001. 576 с.
3. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник. 7-е вид., доп. і перероб. Житомир: Рута, 2016. 832 с.
4. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Сутність банківського іпотечного кредитування. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2010. Вип. 20 (2). С. 151–156.
5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
6. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Каганець-Гаврилко Л. П., Гуштан Т. В., Крамченко Р. А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.

7. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Лазур С. П., Важинський Ф. А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННБК «АТБ», 2019. – 258 с.

8. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 324 с.

9. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

10. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

11. Управлінський облік: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Д. Р. Хансен, М. М. Мерієн, Н. С. Еліас та ін. пер. з англ. К.: Міленіум, 2002. 974 с.

12. Ценклер Н. І., Колодійчук А. В., Лалакулич М. Ю., Молнар О. С. Бухгалтерський облік і аудит у зарубіжних країнах: підручник. Львів, 2021. 180 с.

References:

1. Atamas, P. Y. (2006). *Upravlins'kyy oblik [Management accounting]: Manual*. Kyiv: Center of Educational Literature. [in Ukrainian].
2. Butynets, F. F., Oliynyk, O. V., Shyhun, M. M., & Shulepova, S. M. (2001). *Orhanizatsiya bukhhalters'koho obliku [Organization of accounting]: Teaching manual; 2nd ed., add. and processing*. Zhytomyr: ZhITI. [in Ukrainian].
3. Butynets, F. F. (2016). *Accounting financial accounting [Bukhhalters'kyy finansovyy oblik]: Textbook. 7th ed., add. and processing*. Zhytomyr: Ruta. [in Ukrainian].
4. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2010). *Sutnist' bankivs'koho ipotechnoho kredyтування [Essence of bank mortgage lending]*. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20 (2) (pp. 151–156)*. [in Ukrainian].
5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). *Mizhnarodni finansy i finansovyy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook*. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
6. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). *Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook*. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
7. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). *Mizhnarodna ekonomika*

v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsiji [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak factor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

10. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

11. Hansen, D. R., Merien, M. M., & Elias, N. S., et al. (2002). Upravlins'kyy oblik [Management accounting]: Textbook for students of universities. Trans. from English. Kyiv: Millennium. [in Ukrainian].

12. Tsenkler, N. I., Kolodiychuk, A. V., Lalakulych, M. Yu., Molnar, O. S. (2021). Bukhholders'kyi oblik i audyt u zarubizhnykh krayinakh [Accounting and auditing in foreign countries]: Textbook. Lviv. [in Ukrainian].

Дані про автора

Лалакулич Марія Юрївна,

к.е.н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічно-

го інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Рибакова Леся Петрівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Югас Еріка Федорівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Maria Lalakulych,

Ph.D. of Economics, Professor, Professor of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Lesya Rybakova,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Erika Yuhas,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua